

ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ВЕДЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ АМИРА ТЕМУРА СО СТРАНАМИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Тохтаева Дилноза Эргашбаевна

*Преподаватель истории высшей категории академического лицея при
Ташкентском государственном юридическом университете.*

Тохтаева Дилноза Эргашбаевна

*Toshkent davlat yuridik universiteti qoшидаги
академик лицейнинг олий тоифали ўқитувчиси.*

Tokhtaeva Dilnoza Ergashbaevna

*Teacher of the highest category of Academic Lyceum at Tashkent
State University of Law.*

Аннотация. Данная статья описывает политико-исторические события связанные с самим могущественным правителем из династии Тимуридов Сахибкиране Амуре Темуре, его завоевательных походах против Османских турок и дипломатических отношениях с Европейскими государствами.

Ключевые слова: «Уложения Темура», «Освободитель Европы», «Йилдырым», «Сахибкиран», «стратегия», «отчизна», «справедливость», «совесть» и «доброта».

После обретения нашей Родиной независимости изменилось и отношение к нашей истории. Как отметил в своих трудах первый президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, значение истории в определении будущего нации определяется также тем, что " самосознание начинается со знания истории... Самосознание не может быть реализовано без знания истории. "Поэтому в последние годы было проведено много исследований по истории нашей Родины, наши люди смогли узнать много новой информации о нашем прошлом. Как говорил наш Президент Ш.М.Мирзиёев «Создание в XV веке Сахибкираном Амуром Темуром великой империи, которой впоследствии управляли и его достойные потомки, стало началом эпохи Второго Возрождения в нашем крае».

Известно, что когда к власти пришел Сахибкиран Амур Темур, особое внимание он уделял не только политическим, стратегическим, но и экономическим вопросам в отношениях с зарубежными странами. В связи с этим важное значение имеют обострившиеся торгово-экономические вопросы в ее отношениях с западноевропейскими странами. Здесь следует немного ознакомиться с политической обстановкой того времени, ведь в средние века политические и экономические отношения осуществлялись вместе. В конце XIV века в результате возникновения молодого Османского государства и его контроля над проливами, соединяющими Эгейское и Черное моря, дороги, ведущие в Среднюю Азию и на Дальний Восток, были закрыты для жителей Запада. Таким образом, для западных стран возник «турецкий вопрос». Не решив ее, нельзя было отправиться в Индию и Китай¹⁴⁸.

¹⁴⁸ Амур Темур жахон тарихида / Масъул мухаррир: Х. Кароматов. –Т.: “Шарк”, 2001. –125-бет.

В 1396 году на окраине Болгарского Никополя объединенная армия европейских рыцарей-крестоносцев потерпела сокрушительный удар от турок во главе с Баязидом Йылдырымом. Это поражение крестоносцев дало понять, что в то время не только одна европейская страна, но и несколько стран, объединившись, не могли предотвратить нападение турок. Вся Европа оказалась в реальной опасности. В то же время политические и экономические интересы Османского государства и государства Сахибкирона Амира Темура столкнулись, и война между этими двумя тюркскими государствами стала неизбежной. В этой ситуации правители европейских стран, которым угрожала опасность турецкого нападения, обратились за помощью к Амиру Темуру. Среди них можно перечислить Византию, Венецию, Генуя и Францию. Причиной заключения Францией союза с Сахибкираном против турок в 1396 г. была «надежда на восстановление вассалитета

Генуи, доверившей судьбу своих восточных территорий французскому правителю»¹⁴⁹. В целом дипломатические отношения до битвы при Анкаре в 1402 г. касались в основном военно-политического союза против Турции и тактики и стратегии военных действий. Битва при Анкаре в 1402 году, несомненно, спасла Европу от страшной опасности со стороны османских турок. После того, как Амир Тимур напал на Османскую империю турок, его территория начала почти граничить со Средиземным морем. Сахибкирон, занявший все основные маршруты так называемого «Шелкового пути», международной дороги, ведущей из стран Европы в Индию и Китай и оттуда через Среднюю Азию, также предпринял все меры по обеспечению безопасности караванов на этой дороге и установил торговые отношения между Востоком и Западом уделяя большое внимание всестороннему его развитию¹⁵⁰. Последний период развития Великого шелкового пути также соответствует периоду Амира Темура и Тимуридов.¹⁵¹

Именно Великий шелковый путь заставил Амира Темура воевать с Золотой Ордой. Амир Тимур хотел пустить под откос северную ветвь Великого шелкового пути в борьбе с Тохтамышем и укрепить ее ветвь, проходящую через Мовароуннахр. Потому что в конце XIII века и первой половине XIV века, когда Золотая Орда процветала, торговые пути из Китая шли к Черноморским портам через Дашти Кипчак, а оттуда товары распространялись по всей Европе через Венецианских и Генуэзских купцов. Сахибкирону удалось осуществить свой план после победы над Тохтамышем в 1395 году.

Амир Тимур очень хорошо понимал значение международной торговли в развитии страны. Поэтому мы можем видеть это в его письмах правителям Западной Европы. Например, в первом письме, отправленном Амиром Темуром королю Франции Карлу VI, «...если его величество пошлет к нам своих купцов, и если честь их сохранится в нас, если никто не сделает им насилие или вред. Ведь на купцах мир процветает»,¹⁵² — написал он. Такие как свобода деятельности предпринимателей, гарантия их собственности, регулирование таможенной системы. Во втором письме владельца Карлу VI мы можем прочитать предложения, отражающие экономические отношения: «Наше желание состоит в том, чтобы ваше здоровье было приоритетом; пусть ваш народ и наш путешествуют туда и обратно между этими двумя примечательными странами, чтобы наша слава могла

¹⁴⁹ Кэрэн Л. Амир Темур салтанати. –Т.: “Маънавият”, 1999. –218-бет.

¹⁵⁰ Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. –Т.: “Фан”, 1993. –40—41-бетлар.

¹⁵¹ Ўлжаева Ш. Амир Темур ва Темурийлар даврида миллий давлатчиликнинг ривожланиши. –Т., 2005. – 212-б.

¹⁵² Холбеков М. Амир Темурнинг Европа қироллари билан ёзишмалари. –Самарқанд: “Мерос”, 1996. –20-бет.

прославляться повсюду. Давайте также добьемся рентабельности коммерческой работы». Приведенные выше моменты также показывают, что планы Амира Темура по развитию международной торговли были приоритетными в отношениях со странами Западной Европы. Из приведенных выше слов французского короля видно, что он придавал большое значение имени Сахибкиран и намеревался придать неизменную окраску экономическим отношениям.

Сохибкиран сосредоточился на международных экономических вопросах не только с Францией, но и с Англией. В ответ на предложения Амира Темура об установлении двустороннего мира и сотрудничества король Англии написал ответное письмо: «Хотим сообщить вам, что намерены еще больше расширить сферу наших взаимных отношений, восстановить обмены между купцами нашей стран, как это было во времена наших предков, и создать для этого условия». Фраза «как было во времена наших предков» в письме относится к Великому шелковому пути.

Не только Сахибкиран, но и его сын Мироншах Мирза имели дипломатические отношения с правителями западноевропейских стран и уделяли особое внимание экономическим связям. Например, в его письме королям Франции и Англии от 1 августа 1402 года мы можем прочитать следующее: «Пусть наши будут в безопасности в вашей стране, а ваши — в нашей. Алькисса, несмотря на религиозные различия между вами и нами, мы должны сохранить дружбу на благо всех в этом мире, особенно коммерсантов. Приведенные пункты показывают, что тимуриды были дальновидными государственными деятелями и строго придерживались принципа «свободы экономики от идеологии».

Заключение. В заключение можно сказать, что экономические отношения между нашей страной и развитыми странами Европы установились не после обретения Узбекистаном независимости, а в глубокой древности, и своего пика эти отношения достигли во времена Амира Темура и Тимуридов.

Использованная литература.

1. Амир Темур жаҳон тарихида / Масъул муҳаррир: Ҳ. Кароматов. –Т.: “Шарқ”, 2001. –125-бет.
2. Амир Темур салтанати Кэрэн Л. –Т.: “Маънавият”, 1999. –218-бет.
3. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. Мўминов И. –Т.: “Фан”, 1993. –40—41-бетлар.
4. Амир Темур ва Темурийлар даврида миллий давлатчиликнинг ривожланиши. Ўлжаева Ш. –Т., 2005. –212-б.
5. Амир Темурнинг Европа қироллари билан ёзишмалари. –Самарқанд: Холбеков М. “Мерос”, 1996. –20-бет.
6. Дневник путешествие в Самарканд дворец Амира Темура .Руи Гонсалес де Клавихо Т.2010 г.
7. Зафарнаме Шарафиддина Али Язди 1997 г.
8. История Амира Темура Ибн Арабшах “Мехнат” Т.1996 г.